

EQUOTERAPIA COMO PRÁTICA EDUCATIVA PARA ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

RIDING THERAPY AS AN EDUCATIONAL PRACTICE FOR STUDENTS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER

Felipe Carvalho Castro¹

RESUMO

Este artigo se propõe a discutir a atuação da equoterapia para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Cícero Dantas, Bahia. Entendendo que a ação age como facilitadora da prática educativa, percebemos que a ação contribui como disparadora no decréscimo da ansiedade, aumento da concentração e foco na atenção. Também, é um método que utiliza o cavalo como recurso cinesioterapêutico dentro de uma abordagem multidisciplinar na área de equitação, educação e saúde, promovendo a reeducação, a reabilitação motora e mental do praticante. A fim de discutir os parâmetros aqui elencados, foi realizado levantamento bibliográfico e selecionados artigos que versavam sobre a temática em questão. Ao final, pôde-se considerar que a equoterapia é uma ação que acolhe o estudante com TEA e auxilia em suas atividades de estudos, colaborando com o desenvolvimento cognitivo e social do educando.

Palavras-chave: equoterapia; práticas pedagógicas, Transtorno do Espectro Autista.

ABSTRACT

This article aims to discuss the role of equine therapy for students with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the municipality of Cícero Dantas (Brazil). Understanding that action acts as a facilitator of educational practice, we realize that action contributes as a trigger for decreasing anxiety, increasing concentration and focusing attention. Also, it is a method that uses the horse as a kinesiotherapeutic resource within a multidisciplinary approach in the area of riding, education and health, promoting re-education and motor and mental rehabilitation of the practitioner. In order to discuss the parameters listed here, a bibliographical survey was carried out and articles that dealt with the topic in question were selected. In the end, it could be considered that equine therapy is an action that welcomes students with ASD and assists in their study activities, contributing to the student's cognitive and social development.

Keywords: *equine therapy; pedagogical practices, autism spectrum disorder.*

¹ Mestre em Ensino (UNIVATES). Secretaria Municipal de Educação.

INTRODUÇÃO

A relação homem/cavalo, para fins terapêuticos, é muito antiga. Tanto Hipócrates do Loo (458-370 a.C.) como Galeno (130-199 d.C.), já aconselhavam os exercícios com cavalo como benefício para saúde do cavaleiro. Essa atividade tornou-se conhecida mundialmente como tratamento na recuperação e reeducação tanto motora como mental.

Já no Brasil, a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE), localiza-se em Brasília/DF e foi criada em 1989. A Associação funciona na Granja do Torto, onde promove cursos e congressos internacionais. Hoje, já existem mais de quatrocentos centros de equoterapia nos estados brasileiros.

Nos últimos tempos, houve de fato o reconhecimento e, conseqüentemente, a incorporação da equoterapia como método de reabilitação e inclusão no Brasil. Destarte, como abordagem, no estudo das reações do corpo e da mente humanos, em contato com equinos, pode-se observar os benefícios na recuperação de pessoas com vários problemas de ordem física, promovendo o tratamento em Síndrome de Down, esclerose múltipla, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e transtornos do déficit de atenção. Desse ato, o praticante recebe estímulos sensoriais que chegam ao cérebro, causando a integração multissensorial, fazendo com que os treinos com cavalos se tornem eficientes e motivadores.

Mediante o trabalho pedagógico desenvolvido na equoterapia, a dificuldade maior é a sua ausência prática quanto à capacitação, como também um acompanhamento célere do processo educativo. O fato se relaciona à falta de políticas públicas que incentivem a reflexão e a importância do profissional de educação, na melhoria das condições de saúde e aprendizagem de alunos com necessidades especiais.

Após o levantamento de todo o material bibliográfico, com aprofundamento em artigos científicos, assim como outras leituras clássicas que surge a construção ora em evidência, como campo de experiência sobre uma ação empreendida no Centro de Atendimento Educacional Especializado Carmelita Joana Menezes, onde o público educativo se volta para pessoas com TEA.

O problema que alavancou o desenvolvimento argumentativo desta pesquisa foi: como a Equoterapia contribui para o processo ensino e aprendizagem dos alunos com diagnóstico de TEA? A resposta a essa questão foi construída através da pesquisa bibliográfica, quantitativa, qualitativa e exploratória. A partir disso, evidenciando-se os benefícios da Equoterapia/Equitação Terapêutica, constatados durante a prática realizada junto aos praticantes, aos pais, professores e equipe multidisciplinar.

Nessa seara, este estudo se desenvolveu a partir do interesse acerca do papel da equoterapia na Educação Inclusiva, tomando por parâmetro a sua prática com alunos com TEA do município de Cícero Dantas, Bahia. Aqui, temos por alvo, portanto, discutir a atuação da equoterapia com estudantes com TEA no referido município. Visando alcançar esse objetivo, este manuscrito se compreende enquanto um relato de experiência, baseado em minha observação e atuação enquanto Secretário Municipal de Educação, somado à utilização de levantamentos bibliográfico e documental que puderam embasar a discussão com elementos da literatura acadêmica.

DA SINERGIA ENTRE EDUCAÇÃO E EQUOTERAPIA

A Rede Municipal de Educação de Cícero Dantas, por meio de estudos, debates, encontros e conferências sobre as questões pedagógicas e com preocupação basilar sobre o público com TEA nas escolas do município, além de promover assistência de acompanhamento via Centro de Atendimento Educacional Especializado Carmelita Joana dos Santos Menezes, implanta a equoterapia, por entender o método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar, nas áreas de Saúde, Educação e Equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

No Brasil, a equoterapia foi reconhecida como método terapêutico em 1997 pelo Conselho Federal de Medicina, com objetivo no desenvolvimento da psicomotricidade nos aspectos de tônus muscular, mobilidade articular, equilíbrio, postura, obtenção de esquema corporal, lateralidade, melhora na orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla e fina, autocontrole, autoconfiança, melhorar a concentração e atenção, além de facilitar a socialização dos praticantes. Corroborando com essa fala, é mais propenso a entender o instrumento auxiliar no processo de aprendizagem da criança com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na escola regular.

Quando se trata da prática, a promoção de incentivos, vale ressaltar o cenário natural, em que a área de atuação traz, no seu entorno, um novo ambiente, com geometria natural, em que o cavalgar gera no praticante a sensação de liberdade, independência e capacidade de melhoria da autoestima. Para a educação, os benefícios são numerosos, pois o vínculo estabelecido nas sessões entre aluno praticante/cavalo desenvolve a afabilidade, autoconfiança, autoestima, senso de limite e responsabilidade. Desse modo,

as habilidades escolares se voltam à linguagem e ao pensamento, para isso é necessário o uso das dimensões cerebrais.

Na equoterapia, o cavalo atua como agente cinesioterapêutico, facilitador do processo ensino-aprendizagem e como agente de inserção e reinserção social (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA, 1992). O animal é, então, é utilizado com fins terapêuticos, por apresentar ritmo preciso e tridimensional e, ao caminhar, desloca-se para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo, permitindo ao cavaleiro estimulações sensoriais, além de promover uma prática multidisciplinar (Figura 1), abrangendo as áreas da saúde, da educação e equitação.

Figura 1 – Estudante sendo acompanhado por equipe multidisciplinar.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Para Gavarini (1995 *apud* FREIRE, 1999, p. 32), a equoterapia, dependendo da patologia, pode ser considerada uma terapia principal ou complementar, pois o praticante pode ter uma reabilitação global, uma vez que o indivíduo tem acesso à ajuda psicológica e psicossomática, assim como à fisioterapia sobre o cavalo.

Ainda segundo o autor, “o cavalo, além de sua função cinesioterapêutica, produz importante participação no espaço psíquico, uma vez que o indivíduo usa o animal para desenvolver e modificar atitudes e comportamentos” (GAVARINI *apud* FREIRE, 1999,

p. 32). Conquanto, aprender não é tão somente um ato relacionado a um conteúdo escolar inserido em cada componente específico, mas também uma relação formada entre o sujeito e os objetos de conhecimento.

Segundo Vygotsky (1962), as relações sociais do homem são determinadas pelo *modus operandi* de vida. O referido autor desenvolveu uma concepção psicológica sobre a inclusão, em que considera que todas as pessoas excluídas podem fazer mais ainda, além do que conseguiriam fazer por si sós. Assim, o ensino exerce papel importante, ao direcionar o excluído a atingir novos níveis de desenvolvimento, haja vista, a educação inclusiva promover, ao excluído, uma pedagogia que incide nas funções em vias de maturação.

Na Teoria das Inteligências Múltiplas, Gardner (1994) ensina que as pessoas possuem diferentes tipos de mentes e, por isso, aprendem, lembram, desempenham e compreendem de modos diferentes. Essa passagem se propõe a compreender a inclusão, quanto ao reconhecimento das diferenças individuais. Todavia, na construção de metas institucionais para atender aos índices gerais de ensino, com formação gestora sistematizada, muitas vezes o conhecimento se perde na estrutura presa aos compromissos burocráticos, vedando a abertura de pensar, de forma inconsciente, a formação integral do ser e seus aspectos sociais e afetivos na formação dos alunos.

Para isso, pode-se dizer que a proposta da prática da equoterapia revoluciona os sentidos, pensados outrora como paradigma de cumprimento documental e, hoje, é visualizado como o desenvolvimento de habilidades. Corroborando com esse pensamento, Boucherville (2007) adverte sobre o tratamento que se há com o cavalo, por conduzir a ação de forma lúdica, oferecendo ao praticante possibilidades muito maiores do que o tratamento em consultórios. Seguindo o mesmo pensamento, as crianças com problemas de aprendizagem apresentam excelentes resultados, pois a prática eleva a autoestima, melhora a concentração, a postura e cria novas possibilidades de atitudes.

Diante dessas conjecturas, ao analisar a possibilidade de agregar a equoterapia no Centro de Atendimento Especializado Carmelita Joana Menezes, que recebe alunos com TEA de toda a Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas, a proposta foi implementada com o auxílio de dados colhidos com pedagogos atuantes e demais profissionais da educação e saúde (Figura 2).

Quanto à atuação na equoterapia, o pedagogo trabalha em conjunto com uma equipe multidisciplinar, focando sempre na melhor forma de acompanhar o desenvolvimento pedagógico, atendendo às necessidades do aluno. Cada profissional atua

no seu campo de especialidade, sendo que, no caso dos educadores, as atribuições permeiam o desenvolvimento técnico para cada tipo de necessidade apresentada pelo aluno, do mesmo modo no desenvolvimento cognitivo e na sua interação social.

Figura 2 – Profissional da Fisioterapia atendendo estudante com necessidades especiais.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Cabe destacar que a presença de um profissional da área de educação muda muito o enfoque dado à área educacional em um processo de equoterapia. O pedagogo, por exemplo, participa decisivamente no planejamento das atividades. Nessa perspectiva, após início das atividades experimentais observou-se que a equipe multidisciplinar atua sempre em conjunto e quão importante se faz a observação de cada segmento profissional no auxílio da construção do desenvolvimento, permitindo ao educador compreender sua importância na educação inclusiva, com olhar voltado à deficiência física como um descarrilamento social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Equoterapia é um método terapêutico em que o aluno está acometido de um cenário de acontecimentos, envolvidos em ações e reações automáticas. O ambiente natural, por si só, já traduz ideia de amplidão e liberdade.

Na construção pedagógica da ação no município foi preciso reunir equipamento humano multidisciplinar para pensar o fato como forma de terapia e como processo educacional, em que a criação de um espaço que contribuísse para a (re)construção do conhecimento permitisse promover habilidades, adquirindo competências, a partir das potencialidades dos estudantes com TEA, levando-os ao engrandecimento da autoestima, por meio de atividades lúdicas desportivas, motivadas pela cavalgada.

A hipótese de que a equoterapia pode ser uma atividade ou uma prática que colabora para a melhoria do nível de atenção, da concentração dos alunos, do desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo é salutar. Desse modo, a equoterapia é uma modalidade educativa que inclui, fazendo com que possamos refletir, por meio dela, outras maneiras de se pensar e agir diante de uma pessoa com necessidades especiais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA. **1º Seminário Multidisciplinar Sobre Equoterapia** – Brasília: 1992.

BOUCHERVILLE, Gisele Cristina de; PINTO, Vicente de Paula. O papel do pedagogo em uma equipe multidisciplinar de equoterapia. In: CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 4, 2007, Londrina/PR. **Anais [...]** Londrina/PR: Universidade Estadual de Londrina, 2007, p. 1-6.

GARDNER, H. **Trabalho qualificado**: quando a excelência e a ética se encontram. Tradução de Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed/Bookman, 1994.

FREIRE, Heloisa Bruna Grubits. **Equoterapia teoria e técnica**: uma experiência com crianças autistas. São Paulo: Vetor, 1999.

VYGOTSKY, Lev. **A Formação Social da Mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1962.